

TALABALARNI O‘QITISHDA INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARI VA USULLARINI QO‘LLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Aliyev Bektosh Abdirashid o‘g‘li

assistant, Qarshi davlat texnika universiteti, Qarshi, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331824>

Abstract. This scientific article will consider the issues of improving the methodology for using innovative educational technologies and methods in teaching students. The article highlights the importance of improving the effectiveness of the educational process, deepening student knowledge and developing practical skills by introducing modern pedagogical technologies and innovative methods into the educational process. In teaching, through innovative approaches such as interactive, distance learning, virtual simulations, gamification, opportunities are created to establish effective relationships between teachers and students. Also, the improvement of the methodology plays an important role in improving the skills of teachers, improving the quality of education and creating a motivational environment for students. This article is a scientific and practical study that aims to improve the quality of education by enriching the teaching process with modern technologies.

Keywords: educational technology, student learning process, innovative methods, educational process, personnel training.

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы совершенствования методики применения инновационных образовательных технологий и методов в обучении студентов. В статье подчеркивается важность повышения эффективности образовательного процесса, углубления знаний и развития практических навыков учащихся за счет внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий и инновационных методов. Благодаря инновационным подходам к обучению, таким как интерактивное, дистанционное обучение, виртуальное моделирование, геймификация, создаются возможности для эффективного взаимодействия между учителями и учениками. Кроме того, совершенствование методики играет важную роль в повышении квалификации учителей, улучшении качества образования и создании мотивационной среды для учащихся. Данная статья представляет собой научно-практическое исследование, направленное на повышение качества образования за счет обогащения учебного процесса современными технологиями.

Ключевые слова: образовательные технология, процесс обучения студентов, инновационные методы, учебный процесс, подготовки кадров.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada talabalarni o‘qitishda innovatsion ta’lim texnologiyalari va usullarini qo‘llash metodikasini takomillashtirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Maqolada, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullarni ta’lim jarayoniga joriy etish orqali o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish, talabalar bilimni chuqurlashtirish va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati ta’kidlanadi. O‘qitishda interaktiv, masofaviy ta’lim, virtual simulyatsiyalar, gamifikatsiya kabi innovatsion yondashuvlar orqali o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida samarali aloqalarni o‘rnatish imkoniyatlari yaratiladi. Shuningdek, metodikaning takomillashtirilishi o‘qituvchilarning

malakasini oshirish, ta'limning sifatini yaxshilash va talabalar uchun motivatsion muhiti yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola o'qitish jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish orqali ta'lim sifatini yaxshilashni maqsad qilgan ilmiy-amaliy tadqiqotdir.

Kalit so'zlar: *ta'lim texnologiyasi, talabalarni o'qitish jarayoni, innovatsion usullar, o'quv jarayoni, kadrlar tayyorlash.*

KIRISH

Hozirgi zamon ta'lim tizimi talablarning o'zgarishi va ijtimoiy ehtiyojlar asosida doimiy ravishda rivojlanmoqda. O'qitish metodlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va usullari o'qituvchilarga ta'lim jarayonini yangicha tashkil etish imkonini beradi, talabalar esa bu orqali amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi va yangi bilimlarni o'zlashtiradi. Ushbu maqolada talabalarni o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va usullarini qo'llash metodikasini takomillashtirishning muhim jihatlari tahlil qilinadi.

Mustaqillik yillari tom ma'noda O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti istiqbolini belgilash, jahon hamjamiyati mamlakatlari safidan munosib o'rin egallashga intilish yo'lidagi keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish bilan kechmoqda. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o'rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan-yangi yutuqlarga erishishni ta'minlamoqda. Turli sohalarda yo'lga qo'yilayotgan xalqaro hamkorlik garchi o'z samarasini berayotgan bo'lsada, biroq, milliy mustaqillikni har jihatdan mustahkamlash, erishilgan yutuqlarni boyitish, mavjud kamchiliklarni tezkor bartaraf etish jamiyat a'zolaridan alohida fidokorlik, jonbozlik, shijoat va qat'iyat ko'rsatishni talab etmoqda. Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiya sohalarining mavjud taraqqiyoti zamonaviy jamiyat qiyofasini belgilab bermoqda.

Zamonaviy jamiyatning eng muhim xarakterli jihati uning barcha sohalarida globallashtirishning ko'zga tashlanayotganligidir. Globallashtirish o'z-o'zidan tezkor harakatlanish, zarur axborotlarni zudlik bilan qo'lga kiritish, ularni qayta ishlash va amaliyotga samarali tatbiq qilishni taqozo etadi. Bu tarzda harakatlanish imkoniyatiga o'z sohasining bilimdoni bo'lgan, kasbiy malakalarni yuqori darajada egallay olgan, boy tajriba va mahoratga ega kadrlargina ega bo'ladilar. Shunday ekan, oliy ta'lim muassasalarida kadrlarni tayyorlash jarayonida davrning mazkur talabini inobatga olish maqsadga muvofiqdir.

Butun dunyoda kadrlar tayyorlash jarayoni bugungi kundagidek dolzarb muammo hisoblanadi. Bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalarida texnologiyaning rivojlanish sur'ati ta'limdagi o'zgarishlar tezligidan bir necha baravar oldinda. Oliy ta'lim muassasalarida hozir o'rgatilayotgan ko'plab o'quv materiallari ertaga keraksiz bo'lib qoladi. Shunday ekan sanoat ishlab chiqarishining o'zgaruvchan paradigmasiga mos keladigan ta'lim modellari kerak.

Talaba mahoratini o'stirish – o'qitishning bosh masalasi, chuqur va mukammal bilimlar, qobiliyatli hamda tajribali, bilimga qiziquvchan, tashabbuskor, jonbozlik masalalarini mustaqil qaror qabul qilishda aniq bir maqsadga intiluvchan, talabchanlik va ijodiy qobiliyat zamini. Ijodiy qobiliyatni o'stirishning o'ziga xos yana bir xususiyati shundan iboratki, u boshqa qobiliyat singari faoliyat davrida rivojlanadi. XX asrning ikkinchi yarmida telekommunikatsiya va hisoblashda "raqamli inqilob" amaldga oshirilgan. Kibernetika doirasida boshqaruv tizimlarining matematik nazariyasining paydo bo'lishi fundamental fanlardan yangi bo'limlarini rivojlanichiga olib keldi: murakkablik nazariyasi, sinov nazariyasi, elektron ishonchiligi

nazariyasi, avtomatika nazariyasi va boshqalar. Bu bosqichda fundamental fanlarni o'qitish bo'yicha A.R.Xodjaboyev[30; 30-32 b.] salmoqli hissa qo'shdi.

XXI asrda ixtisoslik fanlarning faol rivojlanayotgan sohasidir. Uning roli va joyi asosan uchta omil bilan belgilanadi:

1) Ixtisoslik fanlar qishloq xo'jaligi mashinalarining nazariy asosi deb hisoblash mumkin;

2) Modellar va usullar turli fanlarda, shu jumladan qishloq xo'jaligi mashinalari bo'yicha modellarni qurish va tahlil qilish uchun yaxshi vosita va tildir.

Ixtisoslik fanlarni qulay tarzda umumiy bo'limlarga (to'plam nazariyasi, mantiq, kombinatorial tahlil, grafik nazariyasi) va qo'shimcha bo'limlarga (avtomatika nazariyasi, algoritm nazariyasi va boshqalarga bo'lish mumkin) [38; 71-74-b]. Hozirgi vaqtda differensial tenglamalarni bilish turli faoliyat sohalari mutaxassislari uchun zarurdir.

Ixtisoslik fanlarni o'qitish-o'quv tizimi elementlari va ularning bog'lanishlariga rejalashtirilgan holda ta'sir ko'rsatishdan iborat ko'p maqsadli, ko'p darajali, ko'p funksiyali jarayondir. Ixtisoslik fanlarni o'qitishda quyidagi aniq maqsad va vazifalar aniqlanishi kerak:

1) Maqsad — fan, ta'lim, iqtisodiyot va ishlab chiqarish sohaslarida samarali faoliyat yuritish uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, ularni bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashdir.

2) Vazifalar:

- Soha doirasidagi haqiqiy ishlab chiqarish vaziyatlarini chuqur tahlil qilish, matematik modellarini yaratish va bu modellarni qurilgan algoritmlar yoki amaliy dasturiy ta'minot paketlari yordamida o'rganish;

- Talabalar tomonidan kursning nazariy asoslarini o'zlashtirish, amaliy masalalarni samarali yechish yo'llarini shakllantirish;

- Talabalar kasbiy kompetensiyalarini oshirish va ularning kasbiy faoliyatga tayyorligini yuqori darajaga ko'tarish;

- Modellar va ularni amaliyotda qo'llash uchun zarur bo'lgan algoritmlarini ishlab chiqish, tahlil qilish va bu ko'nikmalarni shakllantirish;

- Ixtisoslik fanlari asosida yangi g'oyalarni shakllantirish, boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqlikni tushunish va mustaqil ilmiy faoliyatni amalga oshirish ko'nikmalarini rivojlantirish. Ixtisoslik fanlarni o'qitishda fikrlash turlarining ikki guruhini shakllantirish uchun juda muhimdir: tizimli kombinatorial va mantiqiy-algoritmik. Tizimli kombinatorial tur ko'proq yangi, notanish sharoitlarda maqbul yechimni qanday topishni o'rgatadigan ta'limning evristik komponenti bilan bog'liq. Mantiqiy algoritmik tur ta'limning algoritmik komponenti bilan bevosita bog'liq bo'lib, u ilgari tanish bo'lgan sharoitlarni muayyan sharoitlarda murakkab va maqbul xatti-harakatlardan tezda ajratib olishni o'rgatadi.

Ixtisoslik fanlarni o'qitishning ta'limiy funksiyasi o'quv jarayonida shaxsni tarbiyalashga, talabalarning fikrlash ravshanligini, dalillarda qat'iylikni, fikrlashda aniqlikni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, induktiv va deduktiv metodlar o'quv jarayonida oqilona birlashtirilishi kerak. Motivatsion funktsiya talabalarda bilim olishga qiziqishini uyg'otish, murakkab vazifalarni bajarishda va o'rganish jarayonidagi qiyinchiliklarni bartaraf qilishda ichki turtkilarni shakllantirishdan iborat. Asosiy sabab kelajakdagi ish paytida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan amaliy diskret muammolarni hal qilish usullarini o'rgatishdir. Integratsiya funksiyasi turli xil o'quv fanlarida olingan bilimlar va ularni majmuaviy qo'llash o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishdir. Adaptiv funktsiya o'zlashtirilgan bilimlarni subyekt faoliyatining o'zgaruvchan sharoitida samarali qo'llashga yordam beradi. "Ixtisoslik fanlarini o'qitish texnologiyalarini

doimiy ravishda yangilab borish va pedagogik qo‘llab-quvvatlash bilan bog‘liq holda, kompyuter fanini o‘qitishda adaptiv funktsiyaning amalga oshirilishi alohida ahamiyat kasb etadi."

Ushbu funktsiyalarning barchasi ta'limning quyidagi komponentlari bilan chuqur bog‘liqdir: mantiqiy va ixtisoslik bo‘yicha tayyorgarlikni rivojlantirish; talabalarni tadqiqotlar uchun modellar va algoritmlar yaratish ko‘nikmalarini shakllantirish; mashg‘ulotlar davomida fanlararo aloqalarni ta‘minlash; ixtisoslik fanlaridan yangi o‘quv g‘oyalarini shakllantirish. Funktsiyalar butun o‘quv jarayoni davomida amalga oshiriladi. Talaba ushbu komponentlar bilan mashg‘ulotning turli bosqichlarida turli darajadagi qat‘iylik, aniqlik va tafsilotlar bilan uchrashadi. O‘qitish tamoyillari - bu professor-o‘qituvchining ish faoliyatini va talabaning bilim faoliyatining mohiyatini belgilaydigan dastlabki, asosiy qoidalar” [20]. Ta'lim tamoyillarining turli xil tasniflari ularning asosida turli xil g‘oyalar bilan shartlangan. Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jaligi muhandislariga ixtisoslashgan fanlarni o‘qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo‘llash – ta'lim sifatini yaxshilash, talabalarni amaliy faoliyatga tayyorlash hamda muhandislik fanlarini zamonaviylashtirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuvlarning amalga oshirilishi fan va texnologiyalarni rivojlantirishga mos holda o‘qitish jarayonini yangilash va takomillashtirish imkonini yaratadi.

XULOSA

Talabalarni o‘qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo‘llash metodikasini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirish, talabalarni amaliy ko‘nikmalar bilan ta‘minlash va ta'lim jarayonini yanada samarali qilish uchun muhim ahamiyatga ega. O‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik usullar va texnologiyalarni qo‘llash, o‘qituvchilarning malakasini oshirish, talabalar faolligini oshirish va individual yondashuvlarni amalga oshirish orqali ta'lim tizimining samaradorligini yanada yaxshilash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Haydarov M., Hasanboeva O. Pedagogik amaliyotni tashkil etish metodikasi. Toshkent. TDPU, 2003 yil. 40 bet
2. Azizxujayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat. T.:TDPU, 2003.
3. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yullari. T.: TDPU, 2004.
4. Yunusovna, S. Z. The Role of the Conversational Implicative in Linguopragmatics on the Basis of Formal and Informal Letters. TDO‘TAU, 2022-yil.
1. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar).– T.: Iste’dod, 2008.-180 b.
2. Ishmuhamedov R.J, Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari o‘qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar).– T.: Iste’dod, 2010.-140 b.
3. Saidahmedovning N. Yangi pedagogik texnologiyalar nazariya va amaliyot. –T.: “Moliya” nashriyoti, 2003a